

TOPLUM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNDE ETİK VE
KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİ KRİTERLERİ

Yusufjon Avazxonov Avazxon oğlu

Özbekistan Milli Üniversitesi

Etik ve Estetik Anabilim Dalı Doktora Adayı

E-posta: avazxonovyusufbek94@gmail.com

(Taşkent, Özbekistan)

Özet: Bu makalede, kurumsal iletişimin etik normları ve standartlarının, bu sosyal süreçte kurumsal etiğin özgünlüğünü koruyarak, etik ilkelerin değerler düzeyinde yüceltilerek ideolojik, sosyal, manevi, kültürel ve ideolojik bir olgu olarak ifade edildiği dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal iletişim, normlar, emircilik, gelenekler, ritüeller, ulusal gelenekler, ulusal ruh, etkinlik, etik standart.

JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA AXLOQIY-MADANIY
MUNOSABATLARINI TASHKILLASHTIRISH MEZONLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada korporativ muloqotning axloqiy normalari ya'ni standartlari ushbu ijtimoiy jarayonda korporativ etikaning o'ziga xosligini asrab, axloqiy tamoyillarini qadriyatlar darajasida ulug'lab, yuksalib boradigan g'oyaviy, ijtimoiy, ma'naviy, madaniy, mafkuraviy hodisa ekanligi to'g'risida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: korporativ muloqot, normalar, buyruqbozlik, urf-odat, marosimlar, milliy an'analar, milliy ruhiyat, tadbir, axloqiy standart

"CRITERIA FOR ORGANIZING ETHICAL AND CULTURAL
RELATIONS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS"

Annotation. In this article, ethical norms and standards of corporate communication represent an ideological, social, spiritual, cultural, ideological

phenomenon that preserves the uniqueness of corporate ethics in relation to this social process, glorifying and elevating moral principles to the level of values expressed himself.

Key words: corporate communication, norms, teams, traditions, rituals, national traditions, national spirit, event, moral standard.

Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerinde Etik ve Kültürel İlişkilerin Düzenlenmesi Kriterleri

Toplum kuruluşları, toplumda önemli bir yer tutmaktadır. Bu kuruluşların faaliyetleri, sadece belirli bir grup veya kişilere hizmet etmekle kalmayıp, toplumda etik ve kültürel normların gelişmesini sağlamak, sosyal istikrarı temin etmek, insan haklarına saygı göstermek gibi görevleri de içerir. Toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde etik ve kültürel ilişkileri düzenlemek, kuruluşun iç ve dış faaliyetlerinde etkili, adil ve sosyal sorumluluk sahibi bir yaklaşım sergilemeyi ifade eder.

Etik Normlar ve Değerler - Etik değerler, toplum kuruluşlarının temel faaliyetini belirler. Etik normlar, kuruluşun çalışma düzeninde dürüstlük, adalet, sorumluluk, kişisel özgürlük, karşılıklı saygı gibi önemli ilkeleri içerir. Kuruluşlar, faaliyetlerinde aşağıdaki etik ilkelere uymalıdır:

• **Dürüstlük:** Kuruluş içindeki tüm kararlar ve faaliyetler açık ve dürüst olmalıdır. Üyeler birbirlerine karşı dürüst olmalı ve her türlü karar, şeffaf bir temele dayalı olarak alınmalıdır. Bu, toplum kuruluşunun güvenilirliğini artırır ve toplumdaki itibarını pekiştirir.

• **Adalet:** Toplum kuruluşu, tüm üyelerine eşit davranmalı ve haklarına saygı göstermelidir. Kuruluş içinde ayrımcılığa ve haksızlığa yer verilmemelidir. Her üye, fikrini özgürce ifade edebilmeli ve haklarını kullanma konusunda eşit fırsatlara sahip olmalıdır.

• **Sorumluluk:** Her üye ve lider, kendi hareketlerinden sorumlu olmalıdır. Kuruluşun tüm üyeleri, görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeli ve her bir faaliyetlerinin sonuçları için sorumlu olmalıdır.

Kültürel İlişkiler ve Sosyal Yaklaşım - Kültür, toplum kuruluşlarının faaliyetinin temeli olarak etik normlarla sıkı bir şekilde bağlantılıdır ve kuruluşun karşılıklı ilişkilerinde kendini gösterir. Kültürel ilişkileri geliştirmek, sadece iç üyeler arasında değil, dış toplumla olan ilişkilerde de etkili olur.

• **Nazik ve Saygılı Davranış:** Toplum kuruluşlarında nazik, samimi ve karşılıklı saygıyı geliştirmek gereklidir. Kuruluştaki her üye, karşılıklı saygı ve nazik davranış temelinde iletişim kurmalıdır. Bu, kuruluşun iç atmosferini iyileştirir ve iş verimliliğini artırır.

• **Çeşitlilik ve Kapsayıcılık:** Toplum kuruluşları, farklı ırk, din, kültür ve toplulukları kabul etmeye hazır olmalıdır. Kültürel çeşitliliği kabul etmek ve kapsayıcı bir ortam oluşturmak, kuruluşun güçlü yönlerinden biri olup, ekiplerin daha fazla birleşmesine ve karşılıklı saygı temelli iş birliğini pekiştirmeye yardımcı olur.

• **Kültürel Değerler:** Kuruluşlar, faaliyetlerinde kültürel değerleri geliştirerek, toplumdaki gelenekler ve normlara uygun kararlar almalı, aynı zamanda modern ve demokratik unsurları göz önünde bulundurmalıdır. Bu, kuruluşun sosyal sorumluluğunu artırır ve toplumda daha saygın hale gelmesini sağlar.

Liderlik ve Etik - Toplum kuruluşlarında liderliğin etik ve kültürel boyutları, kuruluşun genel atmosferini şekillendirir. Liderlerin yeri ve yaklaşımları, kuruluşun etkin bir şekilde çalışmasını sağlamakta önemli bir rol oynar.

• **Etik Liderlik:** Kuruluş liderleri, faaliyetlerinde etik ve ahlaki normlara uymalıdır. Üyelerine örnek olmalı ve onları adalet ve dürüstlüğe teşvik etmelidir. Liderler, sadece kendileri etik değerler doğrultusunda hareket etmeli, aynı zamanda bu değerleri başkalarına da göstermelidir.

• **Açıklık ve Etkili İletişim:** Kuruluş liderliği, açık iletişimde bulunmalı ve tüm kararları net ve anlaşılır bir şekilde iletmelidir. Bu, üyeleri kuruluşun faaliyetlerine dahil etmek ve ekip ruhunu güçlendirmede yardımcı olur.

Sosyal Sorumluluk ve Kuruluşun Toplumdaki Yeri - Toplum kuruluşları, faaliyetlerini sadece üyelerinin çıkarlarına değil, aynı zamanda toplum çıkarlarına hizmet etmek amacıyla sürdürmelidir. Sosyal sorumluluk, toplum kuruluşlarının temel ilkelerindedir.

• **Sosyal Projeler:** Kuruluşlar, toplumdaki önemli sorunları çözmeye aktif olarak yer almalıdır. Eğitim, sağlık, çevre, insan hakları gibi alanlarda sosyal projeler düzenlemek, etik açıdan sorumlu bir toplum kuruluşunun belirlediği hedeflerle uyumludur.

• **Sürdürülebilir Kalkınma:** Toplum kuruluşları, faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini dikkate almalı, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluğu sağlamalıdır. Bu, kuruluşun toplumdaki yerini pekiştirir ve toplumu geliştirmeye katkı sağlar.

Kuruluştaki Etik ve Kültürel Eğitimler - Toplum kuruluşları, etik ve kültürel ilişkileri geliştirmek için düzenli eğitimler ve seminerler düzenlemelidir. Bu, üyeleri yeni normlar, kültürel değerler ve etik ilkeler konusunda eğitmeyi, onları geliştirmeyi ve kuruluş içinde olumlu bir atmosfer yaratmayı sağlar.

• **Yetenek Artırma:** Etik ve kültürel eğitimler, kuruluş üyelerinin karşılıklı saygı, özgürce fikir ifade etme ve sosyal sorumluluk hissini artırır. Eğitimler, sadece kuruluş içindeki etik normları pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda dış toplumla ilişkileri geliştirmede de önemli bir rol oynar.

Normlar - Bu, bir rol sahibi olan, bir organizasyon, toplum veya ailede belirli bir düzeyde yer edinmiş kişinin davranışına yönelik taleplerdir. Normlar, sosyalizasyon ve uyum sürecinde değerlerle birlikte öğrenilir, ancak değerlerden daha az karardır. Normlar, değerlere uygun olup, hedeflere değerler doğrultusunda ulaşılmasını sağlar. Bu normlarla birlikte, davranışlara etki eden

yaptırımlar da bulunmaktadır. Öğrenilen ve kişilik yapısına dahil edilen normlara uyulması içsel değerli davranışlara dönüşür ve bunlara uyulmaması olumsuz bir tepkiye yol açar, kişi kendini cezalandırır (suçluluk, endişe, kaygı vb.).

Korporatif İletişimin Etik Standartları - Bu, bir organizasyonun iletişim unsurlarının davranışlarının belirli etik standartlar sistemidir. Bunlar, çalışanların kişisel yaşamlarını düzenlemez, hak ve özgürlüklerini sınırlamaz; yalnızca faaliyetlerinin manevi yönünü belirler ve resmi davranışların etik normlarını tanımlar. Bu nedenle, kurumsal etikanın ikinci alt sistemi olan normlarını açıklayarak, davranış kurallarına değineceğiz. Davranış kuralları, eşit statüdeki çalışanlar arasındaki ilişkiler (yatay) ve dikey ilişkiler kurallarına ayrılabilir.

Uygun bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürmek amacıyla eşit statüdeki çalışanların aşağıdaki davranış normlarına ve kurallarına uyması gerekir: birbirine saygılı davranmak; iş saatlerinde, görevle ilgili olmayan faaliyetlerle meşgul olmamak; kötü ruh halini meslektaşlarına yansıtmamak; kötü kelimeler kullanmamak, dikkatsizlik ve saldırganlık göstermemek; yanlış davranışlar için her zaman özür dilemek; meslektaşlara yardım etmek, bilgi ve deneyim paylaşmak; meslektaşlar yokken, onların kişisel veya profesyonel özelliklerini tartışmamak; nazik ve doğru olmak; başkalarının fikirlerine saygılı olmak vb.

Yöneticilere aşağıdaki norm ve davranış kurallarına uymaları tavsiye edilir: çalışanlara etik normlar ve iş ahlakı kurallarını iyi bildiklerini gösteren bir örnek olmak; diğer çalışanların katılımıyla çalışanları eleştirmemek, bunu gizli tutmak; kendi hatalarını altındaki çalışanlara kabul etmek ve bunları size yönelik yapıcı eleştiriler için takip etmemek vb.

Normlar ve kurallar statik bir şey değildir. Bunlar, belirli faktörlerin etkisiyle değişime açık dinamik oluşumlardır. Eğer bunlara uyulması, organizasyon, grup veya bireyler için fonksiyonel olarak faydalıysa, bunlar bireysel düzeyde korunur. Aksi takdirde, yalnızca normatif belgelerde korunabilirler.

Sonuç

Toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde etik ve kültürel ilişkilerin düzenlenmesi kriterleri, sadece kuruluşun iç atmosferini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumdaki itibarını artırır, sosyal sorumluluğu sağlamakta ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamakta önemli bir rol oynar. Kuruluşlar, faaliyetlerinde etik ve kültürel ilkeleri uygulayarak toplumun tüm katmanlarıyla etkili bir işbirliği yapabilir ve kendilerini sosyal sorumlu ve saygılı bir kuruluş olarak gösterebilirler.

Kaynaklar

1. L.A. Muhammedjanova – Devlet Memurunun Ahlaki Kültürü – Taşkent, 2019
2. Evçenko, Olga Sergeyevna – Kurumsal Etik – Moskova, 2010
3. Bahodir Husanov – Yönetim Etiği – Taşkent, 2017
4. Z.A. Abdullaheva, Ayu İyu Tulayev – Profesyonel Etik – Taşkent, 2022